

XIX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DA UNAERP - CAMPUS GUARUJÁ

Fraude à execução e a responsabilidade do terceiro adquirente na alienação de bem litigioso: entre segurança jurídica e boa-fé objetiva

Isabella da Fraga Rodrigues¹

¹ Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Guarujá, São Paulo, Brasil. Pesquisadora e discente. isabella.rodrigues@sou.unaerp.edu.br

Este simpósio tem o apoio da Fundação Fernando Eduardo Lee

Linha de Pesquisa: Direito, regulação e governança

Formato: Artigo

RESUMO

O presente artigo analisa a fraude à execução e a responsabilidade do terceiro adquirente na alienação de bem litigioso, situando o tema entre os valores da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Na introdução, destacou-se a relevância do instituto como mecanismo de tutela do processo executivo, diferenciando-o da fraude contra credores. O objetivo central foi examinar os contornos jurídicos da fraude à execução à luz do Código de Processo Civil de 2015 e da interpretação doutrinária e jurisprudencial, com atenção especial à posição do terceiro adquirente. O referencial teórico baseou-se em autores como Didier Jr., Cahali, Dinamarco, Daniel Amorim e Tartuce, além da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Metodologicamente, adotou-se abordagem dedutiva, com pesquisa bibliográfica e análise normativa. Nos resultados e discussão, constatou-se que o art. 792 do CPC/2015 sistematizou hipóteses objetivas de fraude à execução, prevendo a ineficácia relativa do ato fraudulento e impondo ao terceiro adquirente o dever de diligência. Evidenciou-se, ademais, que a Súmula 375 do STJ representou uma virada interpretativa, subjetivando a configuração da fraude ao exigir registro da penhora ou prova de má-fé, o que reforça a segurança das relações negociais, mas fragiliza a posição do credor. Nas considerações finais, conclui-se que a fraude à execução deve ser compreendida como instrumento que busca equilibrar a efetividade da jurisdição executiva com a proteção da confiança legítima, impondo ao intérprete o desafio de harmonizar repressão à fraude e previsibilidade nas relações patrimoniais.

Palavras-chave: Fraude à execução; Boa-fé objetiva; Segurança jurídica.

ABSTRACT

This article analyzes fraud on execution and the liability of the third-party purchaser in the alienation of a litigated asset, situating the discussion between the values of legal certainty and objective good faith. The introduction highlighted the relevance of the institute as a mechanism for protecting enforcement proceedings, distinguishing it from fraud against creditors. The main objective was to examine the legal contours of fraud on execution in light of the 2015 Brazilian Code of Civil Procedure and its doctrinal and jurisprudential interpretation, with special attention to the position of the third-party purchaser. The theoretical framework was based on authors such as Didier Jr., Cahali, Cândido Rangel Dinamarco, Daniel Amorim, and Flávio Tartuce, as well as jurisprudence consolidated by the Superior Court of Justice. Methodologically, a deductive approach was adopted, combining bibliographical research and normative analysis. The results and discussion showed that article 792 of the CPC/2015 systematized objective hypotheses of fraud on execution, establishing the relative ineffectiveness of the fraudulent act and imposing a duty of diligence on the third-party purchaser. Furthermore, it was found that STJ Precedent 375 represented a turning point, subjectivizing the characterization of fraud by requiring either the registration of the attachment or proof of bad faith, which strengthens the security of legal transactions but weakens the creditor's position. In the final considerations, it is concluded that fraud on execution must be understood as an instrument that seeks to balance the effectiveness of jurisdictional enforcement with the protection of legitimate trust, imposing on the interpreter the challenge of harmonizing the repression of fraud with predictability in patrimonial relations.

Key-words: *Fraud on execution; Objective good faith; Legal certainty.*

1 INTRODUÇÃO

O Direito Civil brasileiro enfrenta de forma constante as mazelas do endividamento sistemático da população. A ciência jurídica contemporânea estabelece o conceito de obrigação como um vínculo jurídico, no qual uma pessoa pode exigir de outra pessoa uma prestação devida para fazer, não fazer ou dar (VENOSA, 2024).

No que tange o aspecto basilar do instituto em termos pecuniários, o princípio da responsabilidade patrimonial resguarda, como preceitua Yussef Said Cahali (2008), que os bens do devedor constituem garantia comum do direito de seus credores. Portanto, todo o conjunto de bens do devedor se sujeita à satisfação das obrigações por ele assumidas (art. 957 do Código Civil/2002).

O desvio patrimonial revela, em sua essência, a resistência injustificada ao adimplemento das obrigações, configurando conduta de má-fé do devedor. Trata-se da tentativa consciente de esvaziar o patrimônio, frustrando a legítima expectativa do credor em ver satisfeita a obrigação contraída (GONÇALVES, 2023). A má-fé, portanto, não se manifesta apenas na inadimplência, mas sobretudo no ardil de subtrair bens que deveriam responder pela dívida, atingindo a própria confiança que sustenta as relações obrigacionais.

A essência de fraude remete à negação do princípio da boa-fé, que constitui “atitude omissiva de lealdade” (CAHALI, 2008) com o ânimo de prejudicar a outra parte

da relação. Como bem leciona Cândido Rangel Dinamarco (2019), a fraude do devedor caracteriza-se por atos praticados com o intuito de subtrair determinado bem da responsabilidade patrimonial a que se encontra sujeito, durante a pendência de obrigação não adimplida.

Uma vez que o devedor dispõe de seus bens mesmo na pendência de processo judicial que possa comprometer o seu patrimônio, tal conduta pode configurar fraude à execução, por revelar o intuito inequívoco de esquivar-se do cumprimento da obrigação, assim como: “[...] rebela-se contra a autoridade exercida pelo Estado-Juiz, procurando fazer com que caia no vazio de tudo quanto ao processo vier a ser decidido, determinado, comandado” (DINAMARCO, 2019, p. 405). Nessa hipótese, não apenas se evidencia a má-fé do devedor, mas também surge a necessidade de avaliar a posição jurídica do terceiro adquirente.

Isso porque, ainda que figure como adquirente de boa-fé, o terceiro passa a integrar a relação processual de maneira reflexa, podendo ver seu direito de propriedade relativizado diante da prevalência do princípio da responsabilidade patrimonial e da efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser devidamente citado e intimado a se manifestar: “[...] nos casos de alienação da coisa litigiosa, o mandado de execução não mais será endereçado à parte primitiva, mas se voltará contra aquele que se tornou o proprietário do bem (art. 808)” (JÚNIOR, 2017, p. 334).

Assim, a fraude à execução projeta efeitos não apenas no âmbito da relação obrigacional originária, mas também na esfera jurídica de terceiros, impondo ao intérprete a tarefa de equilibrar a segurança jurídica das transações com a proteção do crédito reconhecido judicialmente, bem como compreender as nuances das posições processuais de cada interessado.

Diante desse panorama, emerge o problema central que norteia o presente trabalho: de que maneira o CPC/2015 e o Código Civil/2002 disciplinam a fraude à execução na alienação de bem litigioso e quais os limites da responsabilidade do terceiro adquirente diante da tensão entre a segurança jurídica e a boa-fé objetiva?

Parte-se da hipótese de que o CPC/2015, aliado ao Código Civil/2002, ao disciplinar a fraude à execução, busca equilibrar a proteção do crédito e a efetividade da jurisdição com a preservação da boa-fé objetiva e da segurança jurídica do terceiro adquirente. No entanto, esse equilíbrio nem sempre é alcançado de forma harmônica, havendo tensionamentos interpretativos na doutrina e na jurisprudência.

A pertinência da análise justifica-se pelo fato de que a fraude à execução figura entre os temas mais relevantes no campo da responsabilidade patrimonial, uma vez que envolve diretamente a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do crédito. Contudo, sua disciplina legal coloca em confronto dois valores fundamentais: a segurança jurídica, que protege terceiros adquirentes de boa-fé, e a boa-fé objetiva, que impõe limites à atuação de quem participa de negócios jurídicos potencialmente lesivos a credores.

Nesse contexto, torna-se necessário investigar de que forma o ordenamento jurídico brasileiro (Código de Processo Civil/2015 e Código Civil/2002) busca equilibrar esses princípios em situações de alienação de bem litigioso, especialmente à luz da evolução jurisprudencial e do debate doutrinário. A investigação contribui não apenas

para o campo acadêmico, mas também para a prática forense, oferecendo subsídios interpretativos a juízes, advogados e operadores do direito.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Analisar a disciplina da fraude à execução na alienação de bem litigioso, à luz do CPC/2015 e do Código Civil/2002, investigando os limites da responsabilidade do terceiro adquirente diante da tensão entre segurança jurídica e boa-fé objetiva.

2.2 Objetivos específicos

- a) Examinar o conceito e os pressupostos da fraude à execução e fraude contra credores no Código de Processo Civil/2015 e no Código Civil/2002;
- b) Discutir o papel da boa-fé objetiva e da segurança jurídica na responsabilização do terceiro adquirente no contexto da ação pauliana;
- c) Analisar o tratamento doutrinário e jurisprudencial da fraude à execução, especialmente em relação à Súmula 375 do STJ; e
- d) Averiguar os impactos da disciplina normativa sobre a efetividade da jurisdição e a tutela do crédito.

3 FRAUDE CONTRA CREDITORES E FRAUDE À EXECUÇÃO

Em linhas gerais, a fraude contra a execução pode ser considerada, como elenca Yussef Said Cahali (2008), uma “especialização” da fraude contra credores. Contudo, no que tange aos parâmetros usuais, a fraude contra credores pode ser considerada um *vício social* (GONÇALVES, 2023), sua regulamentação jurídica é posta no ramo principiológico do direito das obrigações, pelo qual, todo o patrimônio do devedor é sujeito à satisfação de suas obrigações, mas esse intencionalmente esquiva-se do cumprimento do devido. O cerce legal está elencado em seção própria do Código Civil de 2002 (VI) disciplinado entre os arts. 158 a 165, no capítulo intitulado como “Dos defeitos do negócio jurídico”.

Segundo Wambier e Talamini (2021, p. 160), os requisitos da fraude contra credores distinguem-se entre objetivo e subjetivo. O primeiro: “o *eventus dammi*, caracterizado pela insolvência do disponente devedor”; e, o quanto ao subjetivo: “o *consilium fraudis*, que é a intenção fraudulenta, a fraude bilateral (tanto do disponente devedor quanto do adquirente)”. Ou seja, para que se constate a ação lesiva à lealdade e confiança negocial, deve haver o inadimplemento (objetivo) intencional (subjetivo) do devedor.

Oportuno mencionar os ensinamentos de Cândido Rangel Dinamarco (2019), que especifica que a fraude contra credores não ultraja o Poder Judiciário, posto que não há processo em curso, tampouco determinação emanada pelo Estado-Juiz. Por conseguinte, não constitui ato atentatório à dignidade da Justiça.

Assim, como não houve a provocação do Poder Judiciário, o instrumento cabível para que a fraude contra os credores seja conhecida e declarada é a ação pauliana, prevista no art. 161 do CC/2002, como esclarecem Wambier e Talamini (2021, p. 160):

A fraude contra credores – diferentemente da fraude à execução – não pode ser conhecida e declarada de modo meramente incidental, no bojo da execução ou de embargos de terceiro. E necessário empregar ação própria para tanto (CPC/2015, art. 790, VI). O instrumento a ser utilizado pelos prejudicados, a fim de combater os efeitos da fraude contra credores, é a ação pauliana (CC/2002, arts, 158 a 165, especialmente o art. 161), processável pelo procedimento comum do processo de conhecimento e com natureza constitutiva: sua eficácia desconstitui a eficácia do ato fraudulento.

Enquanto a fraude contra credores é disciplinada pelo Código Civil, sendo o único afetado pela conduta fraudulenta o credor, a fraude à execução é um instituto tratado pelo Código de Processo Civil, que causa prejuízo não apenas ao credor, mas macula o próprio Poder Judiciário, uma vez que leva um processo já insaturado à inutilidade (NEVES, 2024), como destaca a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PLENA CIÊNCIA POR PARTE DO DEVEDOR DA EXECUÇÃO. INTERESSE DE MENORES. INEXISTÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AOS INCAPAZES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO-DEMONSTRADO.

1. Diferença marcante entre a fraude contra credores e fraude de execução situa-se na categoria do interesse violado com a prática do ato fraudulento. Com efeito, a primeira tem por violado interesse de natureza privada, qual seja o interesse privado do credor. **De sua vez, na fraude de execução o interesse infringido é o da própria atividade jurisdicional, ou seja, macula-se o prestígio da própria jurisdição ou do Estado-Juiz.** 2. De regra, a caracterização da fraude de execução exige a ocorrência de litispendência, esta caracterizada pela citação válida do devedor no processo de conhecimento ou de execução (grifou-se).

A conduta fraudulenta, portanto, configura ato atentatório à dignidade da justiça e passível de aplicação de multa, nas execuções por quantia certa, que pode atingir até 20% do valor do débito exequendo, como prevê o art. 774, I e parágrafo único, do CPC/2015. Além disso, os bens objeto da fraude podem ser imediatamente submetidos à constrição executiva, mediante simples petição nos autos originários, sem necessidade de ação autônoma ou processo específico para afastar a eficácia do ato fraudulento (WAMBIER, TALAMINI, 2021).

Outrossim, a fraude à execução está devidamente tipificada como crime no ordenamento penal brasileiro, art. 179 do Código Penal, tratando-se de uma ação penal privada.

Cândido Rangel Dinamarco (2019) disciplina mais uma espécie de conduta fraudulenta, a *disposição de bem já constricto* judicialmente, seja por penhora, apreensão ou depósito judicial. Tal ramificação distingue da fraude à execução pelo fator temporal, haja vista que essa ocorre quando o devedor aliena ou onera um bem após o ajuizamento da ação (execução ou outro processo que possa levar à constrição), de modo que esse ato prejudique o credor. O bem não precisa estar ainda efetivamente penhorado, como na disposição de bem já constricto; quando o bem já está formalmente atingido pela constrição judicial. Nesse caso, como aponta o autor, a venda é nula de pleno direito, porque fere a autoridade do ato judicial. Não se trata mais apenas de fraude à execução, mas de desrespeito direto à constrição:

Em razão de sua gravidade ainda maior, a disposição de bem já constricto por penhora, apreensão ou depósito judicial não depende de haver criado ou agravado insolvência alguma e muito menos do intencional envolvimento do adquirente na fraude; simplesmente se mantém a constrição exercida sobre o bem apesar da alienação ou oneração praticada pelo executado, prosseguindo-se nas medidas executivas adequadas como se esse ato não existisse (2019, p. 406).

Em suma, a fraude contra credores, prevista no Código Civil, configura vício social que atinge apenas o interesse privado do credor e exige a ação pauliana para ser reconhecida. A fraude à execução, disciplinada pelo CPC e tipificada no Código Penal, viola não só o interesse do credor, mas também a autoridade jurisdicional, podendo ser declarada incidentalmente no próprio processo executivo, com constrição imediata dos bens e aplicação de sanções. Já a disposição de bem já constricto, por sua vez, caracteriza hipótese mais grave: a alienação de bem formalmente atingido por penhora, apreensão ou depósito judicial, cuja nulidade é absoluta, preservando-se a constrição independentemente da intenção fraudulenta das partes.

3.1 A AÇÃO PAULIANA NO CÓDIGO CIVIL/2002

Fundada no direito romano, a ação pauliana ou revocatória é cabível para desconstituir, por impulso do credor, atos fraudulentos praticados pelo devedor, isso porque o insolvente, em certa medida, dispõe de valores que já não lhe pertencem, por estarem vinculados à satisfação de suas dívidas (GONGALVES, 2023): “Por definição, a ação pauliana visa prevenir lesão ao direito dos credores causada pelos atos que têm por efeito a subtração da garantia geral, que lhes fornecem os bens do devedor, tornando-o insolvente.” (CAHALI, 2014).

Daniel Amorim (2024) leciona que, para que se configure a fraude contra credores, exige-se um requisito objetivo, caracterizado pela alienação que reduza o patrimônio do devedor, criando ou agravando o estado de insolvência (*eventus damni*), e um requisito subjetivo, relacionado à intenção do devedor em reduzir seu patrimônio até a insolvência (*consilium fraudis*). Nesse ponto, nos atos praticados a título gratuito o intuito fraudulento é presumido de forma absoluta, enquanto nos negócios onerosos deve ser demonstrado que o devedor tinha ciência do risco de insolvência e que o terceiro adquirente também tinha conhecimento (efetivo ou

presumido) da situação.

A natureza jurídica do instrumento processual no atual ordenamento civil manteve o sistema adotado pelo Código Civil de 1916, segundo o qual a fraude contra credores gera a *anulabilidade* do negócio jurídico firmado. Por isso, a ação pauliana detém natureza *desconstitutiva* do negócio (GONGALVES, 2023).

Uma vez julgada procedente, a ação anula-se o negócio jurídico fraudulento em relação aos credores, impondo o retorno do bem maliciosamente alienado ao patrimônio do devedor (GONGALVES, 2023). Portanto, o Código Civil não adotou a hipótese de ineficácia relativa do negócio, tese que causa divergência, pois é defendida por parcela considerável da doutrina.

O sistema sustentado por juristas como Humberto Theodoro Júnior a ação pauliana tem natureza declaratória de ineficácia do negócio jurídico em face dos credores, e não desconstitutiva; partindo da indução de que se o devedor, depois que proferida a sentença na ação revocatória, por exemplo, conseguir levantar o montante suficiente para saldar todas as suas dívidas, o ato de alienação firmado entre o devedor e o terceiro adquirente subsistirá, haja vista não existirem mais credores. Como assevera Yussef Said Cahali (2014):

Uma falha técnica do anterior CC, criticada à unanimidade pela doutrina e já verberada quando da discussão do respectivo projeto, tem ensejado uma ampla digressão quanto à natureza da sentença na ação pauliana: cuidando dos defeitos dos atos jurídicos, o legislador encartou sob a mesma epígrafe os vícios de consentimento e a fraude contra credores, no pressuposto da sanção unificada a que estariam sujeitos os atos defeituosos.

Ademais, o autor ainda assevera que o ato fraudulento, embora válido e existente, pode ser alcançado pela sentença pauliana, que sujeita o bem ou direito transferido à execução em benefício do credor lesado, como se ainda integrasse o patrimônio do devedor insolvente (CAHALI, 2014). Dessa forma, a constrição recai diretamente sobre o patrimônio do terceiro adquirente, sem a necessidade de anular o negócio, evitando que o devedor reassuma a titularidade do bem e possa se beneficiar da própria fraude, bem como prevenindo eventual enriquecimento ilícito caso a obrigação venha a ser posteriormente adimplida ou extinta.

E considera, ainda, uma falha técnica do legislador, ao reunir sob a mesma disciplina jurídica todos os vícios dos atos jurídicos, como localizado no tópico anterior (erro, dolo, coação, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão). A interpretação meramente literal dos textos tem levado os defensores da nulidade da alienação a fazer concessões para ajustar o instituto às suas finalidades, mas que acabam comprometendo a consistência da própria tese.

Conforme Dinamarco (2019), a declaração judicial de fraude não anula o negócio jurídico, mas apenas assegura que o bem permaneça sujeito à responsabilidade patrimonial do devedor. Mesmo na ação pauliana, o efeito não é de desconstituir o ato ou cancelar o registro imobiliário, mas sim de permitir a constrição sobre o patrimônio do terceiro adquirente, evitando um retorno ao *status quo ante*, o que configuraria excesso em relação ao necessário para a proteção do credor:

Como é notório, a anulação do negócio jurídico retira-o do mundo jurídico e o torna desprovido de todos os efeitos que as partes houverem programado, retornando elas e o bem ao status quo ante (CC, art. 182) – o que seria uma demasia em face do terceiro adquirente, o qual ficaria inteiramente privado do bem e talvez além do necessário à salvaguarda do direito do credor. Basta que o bem continue sob responsabilidade patrimonial, sem que esta se desfaça (DINAMARCO, 2019, p. 409).

A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou em 1997, ainda na vigência do Código Civil de 1916, esse entendimento por meio da Súmula 195: “EM EMBARGOS DE TERCEIRO NÃO SE ANULA ATO JURIDICO, POR FRAUDE CONTRA CREDITORES.”

Atualmente, a Corte se mantém contra a previsão expressa no Código Civil/2002, conforme a 4ª Turma, no julgamento do REsp 1100525-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 16/4/2013:

Em uma ação pauliana, se ficar comprovado que o bem foi sucessivamente alienado fraudulentamente para diversas pessoas, mas que, ao final, o atual adquirente estava de boa-fé, neste caso deverá o juiz reconhecer que é eficaz o negócio jurídico por meio do qual o último proprietário adquiriu o bem, devendo-se condenar os réus que agiram de má-fé a indenizar o autor da pauliana, pagando o valor do bem que foi adquirido fraudulentamente.

A legitimidade ativa da ação pauliana está preservada no rol do art. 158 do Código Civil/2002, *in verbis*:

Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.

§ 1º Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§ 2º Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles.

A legitimação ativa, como elenca Carlos Roberto Gonçalves (2023), para a propositura da ação pauliana recai, em regra, sobre os credores quirografários, justamente porque não possuem garantia especial para o recebimento de seus créditos, tendo no patrimônio geral do devedor a única fonte de satisfação de suas pretensões (CC, art. 158, caput). Além disso, somente podem ajuizá-la os credores que já o eram ao tempo da alienação fraudulenta, pois aqueles que se tornaram credores posteriormente já encontraram o patrimônio do devedor desfalcado e, mesmo assim, assumiram o risco de negociar com ele (CC, art. 158, § 2º).

Os credores privilegiados, por sua vez, em regra não necessitam da ação pauliana, uma vez que contam com garantias específicas vinculadas ao seu crédito; todavia, não estão impedidos de manejá-la, desde que presentes os requisitos legais,

sobretudo a demonstração de prejuízo, já que pode ocorrer de suas garantias não serem suficientes e a parcela do crédito excedente ficar descoberta, hipótese em que também se admite o ajuizamento da ação (GONÇALVES, 2023).

O art. 161 do Código Civil orienta que a ação pauliana: “nos casos dos arts. 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé”. Portanto, a ação pauliana deve ser proposta contra o devedor insolvente e contra a pessoa que com ele celebrou o negócio considerado fraudulento, incluindo, se o bem alienado já tiver sido transferido, os terceiros adquirentes que tenham agido de má-fé.

Embora a lei utilize o verbo “poderá”, indicando aparentemente uma faculdade, a prática consolidada exige que o credor inclua todos os envolvidos para que a sentença produza efeitos frente aos adquirentes: “Tratando-se de anulação de ato jurídico, exige-se a formação de litisconsorte necessário entre os contratantes (devedor e terceiro)” (NEVES, 2024); pois de nada adianta acionar apenas o devedor se o bem estiver em posse de terceiros.

Nesse contexto, a responsabilização do terceiro adquirente depende da análise da boa-fé objetiva, de modo que apenas aqueles que adquiriram o bem com conhecimento da fraude podem ser alcançados pela ação, resguardando-se, assim, a segurança jurídica nas transações. A doutrina confirma que devedor e adquirente constituem litisconsortes necessários, nos termos do art. 114 do CPC, e que a ausência de citação de qualquer deles torna o processo nulo, cabendo ao juiz, de ofício, integrar a lide quando necessário (GONÇALVES, 2023). Dessa forma, o sistema protege o credor sem prejudicar a confiança legítima de terceiros que agiram de boa-fé.

3.2 A FRAUDE À EXECUÇÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015

A fraude à execução caracteriza-se como uma “manobra” do devedor em que o dano não se limita ao credor (como na fraude pauliana), mas atinge também toda a sistemática da atividade jurisdicional executiva (DIDIER JR., 2017). Diferentemente da fraude contra credores, a fraude à execução é um instituto essencialmente processual, peculiar ao ordenamento jurídico brasileiro, cuja compreensão exige atenção especial ao regramento do Código de Processo Civil de 2015, sobretudo em relação aos efeitos do ato praticado e à posição do terceiro adquirente.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 792, sistematizou de forma expressa as hipóteses em que a alienação ou a oneração de bens configura fraude à execução. Assim, considera-se fraudulenta a disposição patrimonial quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou pretensão reipersecutória, desde que a demanda esteja averbada no respectivo registro público; quando tiver sido registrada a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; quando houver averbado hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial no mesmo processo; ou, ainda, quando ao tempo da alienação tramitava ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, além dos demais casos previstos em lei.

O dispositivo estabelece também que a alienação em fraude à execução é

ineficaz em relação ao exequente (§ 1º), impondo ao adquirente de bens não sujeitos a registro o dever de demonstrar a adoção das cautelas necessárias mediante certidões (§ 2º), prevendo ainda regras específicas para hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica (§ 3º) e garantindo ao terceiro adquirente o direito de ser intimado para, querendo, opor embargos de terceiro antes do reconhecimento da fraude (§ 4º).

No plano processual, a conduta do devedor que frustra a execução configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC/2015, abrangendo ações comissivas ou omissivas que dificultem ou embaraçam a penhora, se oponham maliciosamente à execução ou impeçam a identificação e localização de bens sujeitos à constrição (NOLASCO; AMADEO; BRUSCHI, 2016).

A doutrina, conforme remonta Daniel Amorim (2024) é pacífica quanto à natureza do instituto e seus efeitos no plano processual: o ato praticado em fraude à execução é válido perante o mundo, mas ineficaz em relação ao exequente, revelando-se inoponível (§ 1º, art. 792), dispensando, em regra, ação judicial autônoma para seu reconhecimento, bastando mera petição no processo pendente. A exceção ocorre quando há alienação judicial do bem, exigindo-se a propositura de ação anulatória e a inclusão do devedor e do terceiro adquirente em litisconsórcio necessário, sob pena de nulidade processual (NEVES, 2024).

Não é necessário o ingresso de qualquer ação judicial por parte do credor (como ocorre no caso de fraude contra credores), bastando uma mera petição no processo já pendente para que o juiz reconheça a fraude. A exceção fica por conta de alegação de fraude à execução após a alienação judicial do bem, quando será necessário o ingresso de ação anulatória, inclusive com a formação de litisconsórcio necessário entre o adquirente e as partes do processo no qual ocorreu a alienação judicial (NEVES, 2024, p. 820).

A fraude à execução pode ser reconhecida incidentalmente no processo executivo ou arguida como matéria de defesa nos embargos de terceiro, instrumento destinado a proteger o adquirente de boa-fé contra atos de constrição que incidam sobre bens que adquiriu legitimamente (DIDIER JR., 2017). A boa-fé objetiva atua, nesse contexto, como critério limitador da responsabilização do terceiro, exigindo que a análise da conduta considere a lealdade, confiança e diligência esperadas nas relações jurídicas. Assim, o adquirente de má-fé responde pelos efeitos do ato fraudulento, enquanto o adquirente de boa-fé somente se vê atingido quando descumpre o dever de cautela previsto no § 2º do art. 792.

Jurisprudencialmente, a Súmula 375 do STJ, que será tratada no tópico 4.2, reforça essa orientação ao afirmar que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, consolidando a proteção do adquirente de boa-fé e a segurança jurídica das transações patrimoniais. Dessa forma, o instituto harmoniza a efetividade da jurisdição, garantindo que o credor obtenha a tutela executiva de seu direito com a previsibilidade e estabilidade das relações negociais, evitando que a repressão aos atos fraudulentos acarrete insegurança desproporcional para terceiros legítimos.

4 A RESPONSABILIDADE DO TERCEIRO ADQUIRENTE EM CASO DE FRAUDE À EXECUÇÃO

No processo civil brasileiro, a responsabilidade executiva secundária verifica-se quando a conduta do terceiro, alheio à relação jurídica originária, torna-o sujeito aos efeitos da execução, sem, contudo, transformá-lo em devedor: “[...] seus bens particulares passam a responder pela execução, muito embora inexista assunção da dívida constante do título executivo” (JÚNIOR, 2017, p. 312).

O terceiro mencionado é aquele contido no art. 674, §2º, II, do CPC/2015, quando trata dos embargos de terceiro; portanto: “o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução.”

O art. 790 do CPC prevê as hipóteses em que essa modalidade secundária de responsabilidade é cabível. São sujeitos à execução os bens: (a) do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória (inciso I); (b) do sócio, nos termos da lei (inciso II); (c) do devedor, ainda que em poder de terceiros (inciso III); (d) do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida (inciso IV); (e) alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução (inciso V); (f) cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores (inciso VI); e (g) do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica (inciso VII).

Humberto Theodoro Júnior (2017) constata que a redação da Lei nº 13.105 de março/2015 (que dispõe o escopo do Código de Processo Civil vigente), ampliou o alcance do art. 790 em duas maneiras: i) a responsabilidade do adquirente do bem exequível compreende tanto os títulos judiciais como os extrajudiciais; e ii) o bem disputado pode estar sujeito à execução por direito real ou por obrigação reipersecutória.

Os direitos reais distinguem-se pela atribuição imediata e direta de poder sobre a coisa, permitindo ao titular exercer sua prerrogativa independentemente de intermediação do devedor, o que justifica sua eficácia *erga omnes*. A eles se vinculam as ações reipersecutórias, por meio das quais o credor pode perseguir o bem objeto da obrigação, onde quer que ele se encontre, inclusive em poder de terceiros (JÚNIOR, 2017):

Os contratos, em regra, vinculam apenas os contratantes, de maneira que seus efeitos só se opõem a terceiros a partir de sua publicidade por meio de registro público (Código Civil, art. 221). Logo, se o título executivo é extrajudicial e não se refere a direito real, o sucessor singular somente responderá executivamente se existir aludido registro. Pode-se, também, pensar nessa reponsabilidade se, mesmo inexistindo o registro, o terceiro adquire o bem de má-fé, *i.e.*, ciente de que sua ação provocará a frustração do direito pessoal de outrem. Esse enfoque lastreia-se na função social que o direito moderno atribui ao contrato (JÚNIOR, 2017, p. 315).

Nesse cenário, o terceiro adquirente passa a ocupar uma posição processual peculiar: embora não integre a relação obrigacional originária, pode ser alcançado pelos efeitos da execução quando recebe bem gravado por direito real ou por obrigação reipersecutória, o que evidencia a natureza secundária de sua responsabilidade no processo: “O sucessor não é parte na execução e para defender-se, se o pretender, terá de utilizar os embargos de terceiro.” (JÚNIOR, 2017, p. 315).

O § 4º do art. 792 do CPC dispõe que, antes de reconhecer a fraude à execução, o juiz deve intimar o terceiro adquirente, a quem é assegurada a possibilidade de apresentar embargos de terceiro no prazo de 15 dias. Contudo, o cotidiano forense, como reforça Daniel Amorim (2024, p. 820), demonstra uma realidade diversa:

Parece não haver dúvida de que a nova disciplina forma afasta o contraditório diferido utilizado atualmente. Segundo o dispositivo, o terceiro é intimado do pedido do exequente, podendo ingressar com embargos de terceiro em 15 dias. Concluo que o terceiro não pode simplesmente se manifestar nos autos, devendo ingressar com embargos de terceiro preventivo. Pela lógica do sistema, o juiz não pode determinar a penhora do bem antes do prazo de 15 dias, nem durante o trâmite dos embargos de terceiro.

A análise da responsabilidade do terceiro adquirente exige também considerar a discussão doutrinária acerca da necessidade ou não de averbação para o reconhecimento da fraude à execução. De acordo com a evolução legislativa e o entendimento majoritário, o registro da penhora não constitui requisito de validade do ato constitutivo, mas apenas condição de publicidade, gerando presunção absoluta de conhecimento por parte de terceiros. Assim, mesmo ausente o registro, é possível o reconhecimento da fraude, desde que comprovada a ciência inequívoca do adquirente sobre a demanda capaz de conduzir o alienante à insolvência (DINAMARCO, 2019; NERY JR. e NERY, 2025). Dessa forma, a averbação serve para reforçar a oponibilidade *erga omnes*, mas não se mostra elemento indispensável à caracterização do ato fraudulento.

No tocante à boa-fé, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece-a como um padrão ético de conduta, pautado pela lealdade e pela ausência de dolo. Segundo Caio Mário da Silva Pereira (*apud* NOLASCO; AMADEO; BRUSCHI, 2014), age de boa-fé aquele que, ainda que sob erro escusável, atua convicto de estar conforme o direito. Em matéria de fraude à execução, contudo, a doutrina processual, na esteira de Cândido Rangel Dinamarco (2019), entende que o adquirente deve adotar comportamento diligente, investigando a existência de demandas ou ônus que recaiam sobre o bem, sob pena de não poder invocar a boa-fé em sua defesa. O processo é público, e a penhora constitui ato sujeito à publicidade, de modo que o risco decorrente da negligência do adquirente recai sobre ele próprio.

Assim, presume-se relativa a má-fé do terceiro, incumbindo-lhe demonstrar, nos embargos de terceiro, que não tinha e nem poderia ter conhecimento da ação pendente contra o alienante (NOLASCO; AMADEO; BRUSCHI, 2014).

Não podemos olvidar, no contexto brasileiro, das aquisições realizadas sem as

necessárias cautelas, por mero desconhecimento do adquirente acerca da necessidade de tais medidas. Dito isso, o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 448.235/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 03/09/2015)

veio a considerar que a demonstração da boa-fé depende da comprovação da adoção das cautelas necessárias ao negócio (CHULAM, 2022):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ALIENAÇÃO. BEM IMÓVEL LITIGIOSO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA N. 375/STJ. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. IMÓVEL. VENDA. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. II - É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos - REsp n. 1.141.990/PR -, segundo o qual a alienação realizada até 08.06.2005 exige a prévia citação no processo judicial para a caracterização da fraude. III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. IV - **In caso, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou pelo afastamento da boa-fé do adquirente que deixou de atentar para as cautelas mínimas na realização do negócio, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.** V - **A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.** VI - Agravo Regimental improvido (grifou-se).

Ainda, conforme Dinamarco (2019), aquele que adquire ou recebe em garantia bem litigioso, ou seja, objeto de discussão judicial, submete-se aos efeitos da lide e à eventual ineficácia do negócio. A alienação ou oneração de coisa litigiosa, mesmo atendendo aos requisitos formais de validade, não é oponível ao credor, pois a situação de litispendência impede a produção de efeitos perante terceiros. Trata-se de ineficácia relativa, voltada à preservação da tutela jurisdicional e à autoridade da coisa julgada. A sanção da ineficácia independe da condição de solvência ou insolvência do alienante.

4.1 A BOA-FÉ OBJETIVA COMO PRINCÍPIO LIMITADOR

A boa-fé objetiva, como cláusula geral de interpretação e de controle do exercício de direitos, desempenha papel central na tutela do terceiro adquirente em hipóteses de fraude à execução. Como conceituam Rita Dias Nolasco, Rodolfo da

Costa Manso Real Amadeo e Gilberto Gomes Bruschi (2014): “A boa-fé nada mais é do que a intenção isenta de dolo ou erro, com que a pessoa realiza ou executa o negócio ou o ato, certa de que está agindo na conformidade do direito, consequentemente protegida pelos preceitos legais.”

No processo civil, essa proteção se manifesta, sobretudo, por meio dos embargos de terceiro, instrumento processual que permite ao adquirente defender sua posse ou propriedade contra atos de constrição judicial que incidam sobre bens de sua titularidade. Assim, a análise da conduta do terceiro deve ser orientada pela boa-fé objetiva, entendida não apenas como ausência de intenção dolosa, mas como padrão ético-jurídico de lealdade e confiança recíproca, capaz de limitar os efeitos da execução e preservar a estabilidade das relações patrimoniais legítimas.

4.2 A SÚMULA 375 DO STJ E SEUS DESDOBRAMENTOS

A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. O enunciado reflete a necessidade de harmonizar a segurança jurídica das transações com a tutela do crédito, estabelecendo um duplo critério: a publicidade registral da constrição e a demonstração de má-fé do adquirente.

Segundo Chulam (2022), a súmula firmou a compreensão de que a configuração da fraude à execução não se presume apenas da pendência do processo, sendo indispensável comprovar a ciência do terceiro acerca da demanda ou, alternativamente, o registro formal da constrição. Isso reforça a proteção do adquirente de boa-fé, evitando que negócios jurídicos válidos sejam desfeitos sem a devida publicidade ou demonstração de conluio.

Flávio Tartuce (2024), por sua vez, observa que a orientação do STJ revela uma tendência de subjetivação da responsabilidade, exigindo prova da má-fé do adquirente, o que aproxima a fraude à execução da fraude contra credores. Para o autor, a presunção de boa-fé do terceiro privilegia a segurança das relações negociais, mas transfere ao credor o ônus de provar a má-fé, enfraquecendo a eficácia executiva e gerando debates sobre o equilíbrio entre efetividade da jurisdição e estabilidade patrimonial.

5 O EQUILÍBRIO ENTRE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PRESERVAÇÃO DA CONFIANÇA

A discussão em torno da fraude à execução deve ser compreendida à luz de valores constitucionais que estruturam o processo civil brasileiro, notadamente a segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF/88), a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) e a boa-fé objetiva como princípio de ordem pública que orienta as relações negociais e processuais. Tais diretrizes impõem ao legislador e ao intérprete a tarefa de equilibrar a efetividade da tutela executiva, que garante ao credor o resultado prático de seu direito reconhecido, com a preservação da confiança legítima do terceiro adquirente de boa-fé e a estabilidade das relações patrimoniais (CHULAM, 2022). Trata-se, portanto, de harmonizar a tutela do crédito com a previsibilidade e a

coerência do sistema jurídico, de modo a impedir que a repressão aos atos fraudulentos acarrete insegurança maior que aquela que se busca evitar.

A tensão entre a efetividade da tutela executiva e a proteção da confiança legítima do terceiro adquirente constitui um dos pontos nevrálgicos da teoria da fraude à execução. De um lado, impõe-se ao Estado o dever de assegurar ao credor o adimplemento do seu direito reconhecido judicialmente, evitando que o devedor, por atos de disposição patrimonial, frustre a utilidade prática da sentença. De outro, é necessário preservar a segurança das relações jurídicas e a estabilidade dos negócios realizados por terceiros de boa-fé, sob pena de comprometer a previsibilidade e a confiança que orientam o tráfego jurídico e o próprio funcionamento do mercado (CHULAM, 2022).

Conforme observa Cândido Rangel Dinamarco (2019), a ineficácia relativa da alienação praticada em fraude à execução tem por finalidade proteger o credor contra atos que possam inviabilizar a tutela jurisdicional, sem atingir a essência da validade do negócio, o qual subsiste entre as partes, ainda que inoponível ao exequente. Tal construção reforça que a sanção aplicável é de natureza processual e não civil, de modo que o terceiro adquirente não se torna devedor, mas apenas vê seu direito submetido aos efeitos da execução.

De igual modo, o princípio da boa-fé objetiva, ao exigir do adquirente conduta diligente e transparente, funciona como critério de ponderação: protege o credor contra o abuso da aparência de legitimidade, mas também impede que se presuma má-fé de modo automático ou desarrazoado. Cabe, portanto, ao julgador, em cada caso concreto, avaliar a presença de elementos de publicidade e a postura do adquirente, sopesando se houve omissão censurável ou se a alienação ocorreu em contexto de boa-fé, sem sinais de litigiosidade ou insolvência aparente:

Os tribunais brasileiros são muito cautelosos em relação ao sujeito que *de boa-fé* adquire bem penhorado: multiplicam-se os julgados que preferem sacrificar o credor, resignando-se os tribunais diante do ultraje cometido pelo executado, sempre que o adquirente não tivesse conhecimento da pendência processual e houvesse atuado com a diligência ordinária exigível ao homem comum (DINAMARCO, 2019, p. 437).

Em síntese, a harmonização entre repressão à fraude e proteção da boa-fé demanda um modelo de justiça equilibrado, que promova a função social do processo e reafirme a segurança jurídica como vetor de confiança nas relações patrimoniais, evitando que o combate à fraude se converta em instrumento de desestabilização econômica ou injustiça social.

6 MATERIAL E MÉTODOS

O procedimento utilizado para a investigação tem por objetivo fundamentação do trabalho segundo o caráter explicativo e de acordo com argumentos de análise de interpretação, assim como a discussão de doutrinas, normas e legislações direta ou indiretamente ligadas à pesquisa.

O trabalho utilizou o método dedutivo, partindo da análise teórica e normativa

sobre a fraude à execução (CPC/2015 e Código Civil/2002) e chegando à investigação crítica de sua aplicação na doutrina e jurisprudência. A abordagem foi qualitativa e de caráter exploratório-analítico, valendo-se de revisão bibliográfica (doutrina especializada, artigos científicos e manuais de processo civil) e pesquisa jurisprudencial, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal.

A investigação foi desenvolvida por meio de:

- a) *pesquisa bibliográfica*: com base em doutrina clássica e contemporânea, permitindo identificar os fundamentos históricos e as divergências interpretativas;
- b) *análise normativa*: centrada no Código Civil/2002, no CPC/2015 e em dispositivos constitucionais que asseguram a tutela jurisdicional efetiva e a proteção ao crédito;
- c) *pesquisa jurisprudencial*: com destaque para os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 375, mas também observando entendimentos do Supremo Tribunal Federal sobre segurança jurídica e responsabilidade patrimonial.

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa evidenciam que, embora o CPC/2015 tenha sistematizado hipóteses objetivas de fraude à execução (art. 792), a prática forense ainda privilegia em excesso a proteção do terceiro adquirente em detrimento do credor.

A exigência, consolidada pela Súmula 375 do STJ, de registro prévio da penhora ou de prova de má-fé do adquirente, desloca para o credor o ônus probatório, fragilizando a efetividade da execução. Essa orientação, embora fortaleça a segurança das transações patrimoniais, esvazia a função do instituto da fraude à execução, que deveria primar pela proteção do crédito e pela autoridade da jurisdição.

Constatou-se que a jurisprudência tem se orientado por uma lógica de subjetivação da fraude, exigindo comprovação da má-fé, quando a própria lei (CPC/2015, art. 792, §1º) já prevê a ineficácia relativa da alienação como mecanismo de proteção ao credor. Essa divergência interpretativa gera insegurança e compromete a coerência do sistema.

A análise doutrinária reforça que a boa-fé objetiva deve funcionar como parâmetro ético de conduta do terceiro, impondo-lhe um dever ativo de diligência. A negligência em verificar a existência de demandas ou constringências não pode servir de escudo para inviabilizar a satisfação do crédito. Nesse sentido, é mais compatível com a função social do processo e com o princípio da responsabilidade patrimonial presumir a prevalência do direito do credor sobre o adquirente descuidado.

Portanto, os resultados apontam para a necessidade de reorientação interpretativa: a preservação do crédito deve prevalecer sempre que o terceiro adquirente não comprovar a adoção de cautelas mínimas, sob pena de estimular

práticas fraudulentas e de enfraquecer a própria autoridade do Poder Judiciário.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a disciplina da fraude à execução no CPC/2015 buscou harmonizar dois valores fundamentais: a efetividade da jurisdição executiva, indispensável para a concretização do direito reconhecido, e a segurança jurídica, que protege a confiança legítima do terceiro adquirente de boa-fé.

A pesquisa revelou que, embora a legislação estabeleça parâmetros claros, a aplicação prática depende da ponderação judicial entre boa-fé objetiva, publicidade registral e proteção ao crédito. O papel da Súmula 375 do STJ é central nesse contexto, pois reforça a exigência de má-fé ou registro da penhora, mas também gera debates quanto ao ônus da prova e à aproximação com a ação pauliana.

Defende-se que o valor central a ser preservado é o direito do credor, pois:

- (i) A responsabilidade patrimonial é o alicerce do sistema obrigacional e não pode ser relativizada em nome de uma boa-fé presumida e pouco exigente;
- (ii) O processo civil deve garantir a efetividade da execução, evitando que o devedor utilize manobras patrimoniais para frustrar a autoridade da jurisdição;
- (iii) A boa-fé do terceiro adquirente não pode ser entendida como passividade: exige-se comportamento diligente, com verificação de ações judiciais e ônus registrados, sob pena de se transformar em conivência indireta com o devedor fraudador.

Assim, conclui-se que a preservação da confiança legítima nas relações negociais não deve se sobrepor à proteção do crédito reconhecido judicialmente. A prevalência do credor é condição de justiça material e de estabilidade do próprio sistema jurídico, cabendo ao intérprete reforçar a repressão às práticas fraudulentas e exigir postura ativa e cautelosa do terceiro adquirente.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 set. 2025.

BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Institui o Código Penal. *Diário Oficial da União*, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 20 set. 2025.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, ano 140, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em 20

set. 2025.

BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, ano 152, n. 51, p. 1-83, 17 mar. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em 20 set. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 448.235/PR. Relatora: Ministra Regina Helena Costa, 25 de agosto de 2015. *Diário da Justiça Eletrônico*, Brasília, DF, 03 set. 2015.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 799.440/DF. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, 4. Turma, julgado em 15 dez. 2009, *Diário da Justiça Eletrônico*, Brasília, DF, 2 fev. 2010. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/8593366/relatorio-e-voto-13675208>. Acesso em: 20 set. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.100.525/RS. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, 4. Turma, julgado em 16 abr. 2013, *Informativo 521*. Disponível em: <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia?categoria=4&subcategoria=35&assunto=113>. Acesso em: 20 set. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n. 195: Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores. *Diário da Justiça*, Brasília, DF, 9 out. 1997, p. 50798. Disponível em: https://www.coad.com.br/busca/detalhe_16/2041/Sumulas_e_enunciados. Acesso em: 20 set. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n. 375: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. CORTE ESPECIAL, julgado em 18 mar. 2009, *Diário da Justiça Eletrônico*, Brasília, DF, 30 mar. 2009. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=375.num>. Acesso em: 20 set. 2025.

CAHALI, Yussef Said. *Fraudes contra credores: fraude contra credores, fraude à execução, ação revocatória falencial, fraude à execução fiscal, fraude à execução penal*. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

CAHALI, Yussef Said. *Fraudes contra credores: fraude contra credores, fraude à execução, ação revocatória falencial, fraude à execução fiscal, fraude à execução penal*. 1. ed. em ebook baseada na 5. ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. Disponível em: <https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/99942436/v5/document/100101503/anchor/a-100101503>. Acesso em: 20 set. 2025.

CHULAM, Eduardo. *Contornos atuais da fraude à execução: superação da dicotomia perante a fraude contra credores e nova abordagem pela análise econômica do direito*. 2022. Tese (Doutorado em Direito Processual) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=19&Itemid=87&lang=pt-br&g=1&b1=fraude%20%C3%A0%20execu%C3%A7%C3%A3o&c1=t&o1=AND. Acesso em: 25 set. 2025.

DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. *Curso de direito processual civil: execução*. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017.

DINAMARCO, Cândido Rangel. *Instituições de Direito Processual Civil*. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2019.

GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito civil brasileiro, volume 1: parte geral*. 22. ed. São Paulo: Saraivajur, 2023.

NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. *Código de Processo Civil Comentado* [livro eletrônico]. Ed. 2025. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2025. Disponível em: <https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v23/page/RL-1.154%20>. Acesso em: 20 set. 2025.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Manual de Direito Processual Civil: volume único*. 16. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: JusPodivm, 2024.

NOLASCO, Rita Dias; AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real; BRUSCHI, Gilberto Gomes. A responsabilidade patrimonial secundária e a fraude à execução do atual CPC até o novo CPC. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 950, p. 134, dez. 2014.

NOLASCO, Rita Dias; AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real; BRUSCHI, Gilberto Gomes. *Fraudes patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica no Código de Processo Civil de 2015* [livro eletrônico]. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Disponível em: <https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/104407226/v1/document/110668895/anchor/a-110668895>. Acesso em: 20 set. 2025.

TARTUCE, Flávio. *Direito Civil, lei de introdução e parte geral*. 20. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2024.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de Direito Processual Civil, volume 3*. 50. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

VENOSA, Silvio de Salvo. *Direito Civil: parte geral*. 24. ed. rev., atual. e reform. Rio de Janeiro: Atlas, 2024.

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TAMALINI, Eduardo. *Curso avançado de processo civil, vol. 3: execução*. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.